

1° edição/vol.01 03/10/2024

ESTUDO DE CASO CLÍNICO: DESCRIÇÃO DE TRÊS CASOS DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

De Araújo, João Pedro Pinheiro Maia¹

De Araújo, Cristiane Pinheiro Maia²

Boscaini, Matheus³

Sousa, Ludmila Santos de Oliveira⁴

De Oliveira, Raquel de Lellis Ribeiro⁵

Dos Passos, Raissa Marinho Lima⁶

De Oliveira, Arthur Campos⁷

Vale, Raíssa Thaynana Torres⁸

Abdala, Olivia Rachel Fernandes⁹

Sousa, Pedro André Rezende Sousa¹⁰

De Oliveira, Luciano Helou¹¹

Mota, Fernanda Florencio¹²

Pereira, Diego Vinicius Prestes¹³

De Oliveira, Carolina Wanderley Lopes¹⁴

Fernandes, Gabriel Wilher Melo¹⁵

Junior, Cleyton da Silva Amorimz¹⁶

Área Temática: Clínica Médica

E-mail do autor principal: joaopmaia.araujo@gmail.com

¹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, joaopmaia.araujo@gmail.com.

²Professora EBTT, IFMA, Açailândia – Maranhão, maiacpl@gmail.com

³Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá – Pará, maboscaini@gmail.com

⁴Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, ludmila037352@ceuma.com.br

⁵Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, raquellellis@hotmail.com

⁶Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, raissamarinholima@hotmail.com

⁷Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, camposarthur@hotmail.com

⁸Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, raissatvale@gmail.com

⁹Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, olivia_abdala@hotmail.com

¹⁰Medicina, Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, Pedro.asousarezende@gmail.com

¹¹Médico pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, lucistudium@gmail.com

¹²Médica pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, ferflorenciom@gmail.com

¹³Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, diego.pereira@academico.unirv.edu.br

¹⁴Medicina, Centro de Estudos Superiores de Maceió, Maceió – Alagoas, carolina.wlopes@gmail.com

¹⁵Medicina, Universidade de Rio verde, Rio Verde – Goiás, gabryelwilher0@gmail.com

¹⁶Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, sa_cleyton@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença rara que afeta múltiplos sistemas do organismo. Trata-se de uma condição inflamatória crônica e autoimune, caracterizada por períodos de remissão e crises intensas. A etiologia do LES ainda não é completamente compreendida, podendo ser influenciada por fatores genéticos e ambientais. Assim, a falta de conhecimento sobre sua origem, junto à sua raridade, complexidade e variação nas apresentações clínicas, dificulta o entendimento do diagnóstico e do tratamento eficaz para essa enfermidade (BORBA et al., 2008; CAIO BRENNO ABREU et al., 2018).

A incidência e a prevalência do LES variam consideravelmente devido à sua raridade epidemiológica, dependendo da região e da população estudada. No Brasil, são escassas as pesquisas sobre a incidência e prevalência da doença, com estudos realizados em Cascavel (PR), Montes Claros (MG) e Natal (RN). Em Cascavel, a incidência é de 4,8 por 100.000 pessoas/ano; em Montes Claros, a prevalência atinge 98 casos por 100.000 pessoas; e em Natal, a incidência é de 8,7 casos por 100.000 pessoas/ano (APPENZELLER; POSTAL, 2017).

Além disso, o LES apresenta um padrão evolutivo caracterizado por ciclos de exacerbações e remissões, o que torna sua gestão clínica bastante desafiadora. Essa doença autoimune pode afetar uma ampla gama de sistemas e órgãos do corpo, sendo mais frequentemente observadas manifestações na pele, articulações, serosas, glomérulos, sistema

cardiovascular, pulmões e sistema nervoso central. As exacerbações podem levar a sintomas variados e, em alguns casos, graves, enquanto os períodos de remissão oferecem alívio temporário, mas não garantem a ausência de complicações futuras. Essa complexidade na apresentação clínica do LES demanda um acompanhamento rigoroso e uma abordagem terapêutica multidisciplinar para otimizar os resultados dos pacientes (IMBODEN; HELLMANN; STONE, 2014).

Ademais, o lúpus eritematoso bolhoso é uma variante do LES que pode ocorrer na infância, embora seja raro antes da puberdade. Está associado à resistência ao colágeno tipo VII e se manifesta com erupções bolhosas generalizadas que não cicatrizam, frequentemente ligadas ao envolvimento de outros sistemas do corpo. Essa condição requer atenção especial. (CHIMINAZZO et al., 2007)

Considerando o contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo analisar e revisar três estudos de caso de indivíduos diagnosticados com lúpus eritematoso sistêmico (LES). Através dessa análise, buscamos entender as especificidades e os desafios enfrentados por esses pacientes, além de avaliar a eficácia das intervenções realizadas e o impacto das políticas de saúde em sua qualidade de vida. Essa investigação é essencial para aprofundar o conhecimento sobre a doença e contribuir para a melhoria das estratégias de cuidado e suporte a pessoas que vivem com LES.

2 DESCRIÇÃO DOS CASOS

2.1 Relato 1

O paciente M.R.M., um homem de 25 anos, branco e solteiro, procedente de São José do Rio Preto, procurou o serviço de reumatologia apresentando dores articulares difusas que começaram há um ano. Ele relatou episódios esporádicos de edema nos punhos e quirodáctilos, além de lesões hiperemiadas de pequeno tamanho na região dorsal, que desaparecem espontaneamente sem deixar cicatrizes e sem prurido. O paciente também mencionou febre frequente, episódios gripais, dor de garganta, furunculose e uma perda de peso de 6 kg, atribuindo a perda de massa muscular à interrupção de sua atividade física. Adicionalmente, o exame laboratorial revelou um teste positivo para FAN, e o paciente informou ter trabalhado

em um ambiente fechado com exposição a fezes de pombos e ratos, sem relatar comorbidades ou alergias a medicamentos.

Na avaliação física inicial, não foram observadas artrite ou lesões cutâneas. Os exames complementares mostraram um hemograma com hemoglobina de 12,7, hematócrito de 38,7 e leucócitos dentro da faixa normal. A velocidade de hemossedimentação (VHS) estava elevada em 74, enquanto o fator reumatóide e o ácido úrico estavam dentro dos limites normais. O FAN apresentou título de 1/160 com padrão nuclear homogêneo. Com base nos dados coletados, as hipóteses diagnósticas levantadas incluem dor articular a ser esclarecida, possivelmente relacionada a uma infecção ou a uma doença reumatológica.

2.2 Relato 2

Paciente do sexo feminino, 25 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) há cerca de um ano, estava em uso de hidroxicloroquina, prednisona e metildopa durante a gestação. Após 12 semanas de gravidez, apresentou rash malar, o que levou ao aumento da dose de prednisona. Quatro meses depois, surgiram lesões eritematosas em áreas expostas ao sol, acompanhadas de dor e prurido, resultando em nova elevação da prednisona.

Na consulta seguinte, as lesões evoluíram para formas bolhosas e descamativas, sem associação com outros medicamentos ou infecções. Exames laboratoriais mostraram anemia leve e linfopenia, mas sem alterações significativas. A biópsia de pele revelou necrose de queratinócitos e infiltrado inflamatório, indicando atividade da doença.

Figura 1 - Visão de dorso de paciente gestante, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, apresentando lesões bolhosas.

Fonte: (SANTOS et al., 2013).

A paciente desenvolveu febre devido a uma infecção secundária, necessitando de cesariana de urgência devido à restrição do crescimento fetal. Durante a internação, as lesões progrediram, mas com o tratamento continuado, houve melhora gradual. Após dois meses, a dose de prednisona foi reduzida, e a paciente segue em acompanhamento ambulatorial, apresentando apenas cicatrizes.

2.3 Relato 3

Paciente do sexo feminino, branca, 9 anos, estudante, apresentou bolhas tensas com conteúdo seroso, tanto isoladas quanto agrupadas, algumas sobre placas eritematosas e edematosas em áreas do tronco, pescoço, região genital e membros. Não foram encontradas lesões nas mucosas. Relatou sintomas de febre e mal-estar geral.

Figura 1 – Acometimento típico de região supraclavicular (A) e bolhas tensas e exulcerações no tronco anterior (B).

Fonte: (CHIMINAZZO et al., 2007)

Nos antecedentes, não havia registro de outras condições de saúde, mas a mãe da paciente tinha diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há dois anos. Os exames laboratoriais indicaram anemia leve, com hemoglobina de 11 g/dl, enquanto o número total de leucócitos e plaquetas estavam normais. A função hepática e renal, além de outros exames como eletrocardiograma e radiografia de tórax, não apresentou anormalidades.

O teste de fator antinúcleo (FAN) revelou título maior que 1:320, com padrão nuclear pontilhado. A presença de anticorpos anti-Sm foi significativa, com título de 1:3200, além de reatividade para anti-Ro e anti-La. O teste para anti-DsDNA foi negativo. Os níveis de C3 estavam em 55 mg/dl, abaixo do normal, enquanto o C4 estava em 5 mg/dl, também abaixo do esperado. A velocidade de hemossedimentação (VHS) foi de 52 mm na primeira hora.

A biópsia de uma das bolhas revelou clivagem subepidérmica em fase de reepitelização, com infiltrado inflamatório neutrofílico afetando a camada basal e evidências de vasculite leucocitoclástica. A imunofluorescência direta da pele ao redor da lesão mostrou depósitos

lineares de IgA, IgM, IgG e C3 na membrana basal. Testes de imunofluorescência indireta e salt-split skin (SSS) indireto não apresentaram resultados positivos.

O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico bolhoso foi confirmado com base nos achados histológicos e imunológicos, apesar da paciente não atender a todos os critérios da ARA para LES na avaliação inicial. O tratamento foi iniciado com dapsona (50 mg/dia) e prednisona (20 mg/dia), resultando em remissão completa das bolhas em duas semanas, sem formação de cicatrizes, permitindo a redução gradual da prednisona. Posteriormente, a paciente começou a apresentar lesões eritematosas em áreas expostas ao sol e fotossensibilidade.

Figura 2: Eritema em vespertílio após regressão das bolhas.

Fonte: (CHIMINAZZO et al., 2007)

3 DISCUSSÃO

O termo "Lúpus" tem suas raízes no latim, significando lobo, enquanto "eritematoso" vem do grego "erito", que se refere à cor vermelha. Essa nomenclatura peculiar reflete a tendência da doença em provocar intensas reações inflamatórias, evocando a imagem de um lobo que marca sua presa. No contexto das enfermidades autoimunes, o Lúpus Eritematoso

Sistêmico (LES) destaca-se pela notável produção de autoanticorpos, os quais, como soldados que atacam o próprio organismo, são responsáveis por causar danos aos indivíduos acometidos por esta condição (OLIVEIRA, 2015).

Afeta principalmente mulheres, sendo 9 a 10 vezes mais frequente na faixa etária reprodutiva, o LES apresenta uma incidência global que varia de 1 a 22 casos por 100.000 pessoas anualmente, enquanto a prevalência pode ficar entre 7 e 160 casos por 100.000 habitantes. No Brasil, dados de um estudo na região Nordeste apontam para uma taxa de incidência de 8,7 casos por 100.000 pessoas a cada ano. Infelizmente, a mortalidade entre os portadores da doença é de 3 a 5 vezes superior à da população em geral, devido à atividade inflamatória persistente, especialmente em casos com comprometimento renal e do sistema nervoso central (SNC) (BARRETO; GADELHA, 2022).

Com relação, a gestação em mulheres com LES é classificada como de alto risco, tanto para a mãe quanto para o feto, necessitando de um acompanhamento rigoroso para assegurar a saúde do bebê e o manejo adequado da doença. As mulheres grávidas com LES apresentam cerca de três vezes mais chances de desenvolver complicações durante a gestação em relação àquelas que não têm a doença. Além disso, o risco de mortalidade materna pode ser até 20 vezes superior, assim como há a possibilidade de morte fetal (BRITO; LISBOA, 2014).

No âmbito clínico e laboratorial, os autoanticorpos de maior relevância são aqueles direcionados contra antígenos celulares e citoplasmáticos. Apesar de sua abundância e da identificação de mais de 160 especificidades antigênicas, nem todos os autoanticorpos possuem atividade patogênica comprovada. Essa disparidade reside na dificuldade em elucidar, através de modelos experimentais, o papel preciso destes elementos na imunopatogênese do lúpus (COMIN; JORGE; WIBELINGER, 2016).

Diante dessa complexidade, a obtenção de um diagnóstico preciso de LES requer uma abordagem metódica que inclui uma anamnese completa e um exame físico detalhado, além de exames laboratoriais específicos. A identificação do LES é um processo desafiador, pois suas manifestações clínicas frequentemente não são específicas, o que pode atrasar a confirmação do diagnóstico e resultar em um agravamento significativo da condição do paciente (RODRIGUES et al., 2017).

Para alcançar resultados terapêuticos e prognósticos mais eficazes, torna-se crucial identificar precocemente os fatores de risco e as complicações relacionadas à doença. Um diagnóstico precoce permite intervenções mais rápidas e direcionadas, impactando positivamente na qualidade de vida dos pacientes. Além disso, é fundamental garantir que os pacientes sejam encaminhados para um atendimento especializado e adequado, que possa oferecer suporte contínuo e personalizado ao longo do tratamento (BRASIL, 2013).

O tratamento da LES, assim como o diagnóstico, também exige atenção especial. A doença grave, ativa e contínua requer corticoides e imunossupressores (BRASIL, 2013). Contudo, como já mencionado, o tratamento deve ser personalizado, levando em conta as particularidades das manifestações clínicas de cada paciente e a atividade da doença, que alterna entre fases de exacerbação e remissão. A diversidade de opções terapêuticas abrange anti-inflamatórios não esteroides, analgésicos, imunossupressores, glicocorticoides, antimaláricos e terapias biológicas. Adicionalmente, a ocorrência de depressão em alguns pacientes com LES tem levado à consideração do uso de antidepressivos como parte do manejo clínico em situações específicas (CARNEIRO; FERREIRA; NEDER, 2017).

A complexidade do LES se manifesta também na variedade de sintomas que acometem os pacientes. Ao longo da evolução do lúpus, aproximadamente 95% dos indivíduos afetados manifestam indícios articulares, abrangendo artrite (inflamação nas juntas, com tumefação, hipersensibilidade e enrijecimento) e artralguas (dor sem edema). A artropatia lúpica, embora similar à artrite reumatoide (AR) na afetação simétrica de pequenas articulações, geralmente apresenta um quadro menos severo, resultando em menor edema, períodos mais breves de rigidez matutina e raras erosões ósseas. As manifestações tendem a ser efêmeras e podem migrar entre articulações, estabelecendo uma distinção notável em relação à AR quanto à intensidade e ao padrão de apresentação dos sintomas (ZISA; KIROU, 2022).

Os casos clínicos apresentados ilustram a vastidão do universo do LES, com suas nuances e desafios. No primeiro relato, o paciente M.R.M. apresentou sintomas inespecíficos como dores articulares e febre, associados a um teste positivo para FAN. A exposição a ambientes com fezes de pombos e ratos levanta a possibilidade de infecções zoonóticas como fatores desencadeantes ou agravantes, sugerindo a necessidade de uma investigação abrangente para excluir outras doenças reumatológicas ou infecciosas. A ausência de artrite ou lesões

cutâneas no exame físico inicial demonstra que o LES pode se apresentar de forma sutil e requer vigilância contínua.

O segundo relato enfatiza os desafios do manejo do LES durante a gravidez, onde a paciente apresentou exacerbação dos sintomas cutâneos, como rash malar e lesões bolhosas, que demandaram ajustes no tratamento com prednisona. A necessidade de uma cesariana de urgência devido à restrição do crescimento fetal ilustra as complicações obstétricas associadas ao LES, ressaltando a importância de um acompanhamento multidisciplinar para equilibrar o controle da doença materna com a saúde fetal. A evolução positiva após o ajuste terapêutico reflete a eficácia do tratamento adaptativo, embora as cicatrizes residuais indiquem a gravidade das manifestações cutâneas.

O terceiro relato, envolvendo uma paciente pediátrica, destaca a raridade e a gravidade do LES bolhoso em crianças. A presença de bolhas tensas e a confirmação histológica de vasculite leucocitoclástica são características distintivas que contribuíram para o diagnóstico. A história familiar de LES reforça a possibilidade de predisposição genética, enquanto a resposta positiva ao tratamento com dapsona e prednisona demonstra a eficácia dessas terapias em casos de manifestações bolhosas. A fotossensibilidade subsequente sublinha a necessidade de aconselhamento sobre proteção solar e monitoramento contínuo.

Em todos os casos, a variabilidade dos sintomas e a necessidade de um tratamento personalizado são evidentes. A presença de sintomas cutâneos, articulares e hematológicos, combinada com achados laboratoriais específicos, como títulos elevados de autoanticorpos, são cruciais para o diagnóstico e manejo do LES. Esses relatos enfatizam a importância de uma abordagem multidisciplinar e individualizada, considerando fatores como idade, história familiar, e condições concomitantes, para otimizar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes com LES.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, o lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença complexa e multifacetada que demanda um diagnóstico cuidadoso e um tratamento personalizado, considerando a variabilidade das manifestações clínicas e os desafios específicos enfrentados

pelos pacientes. Os relatos de casos analisados evidenciam a importância de um acompanhamento rigoroso e multidisciplinar, especialmente em situações de maior risco, como gestação e variantes raras da doença. A compreensão aprofundada das particularidades do LES não apenas contribui para a melhoria das estratégias de manejo clínico, mas também para a promoção da qualidade de vida dos pacientes, ressaltando a necessidade de mais pesquisas e políticas de saúde que abordem suas complexidades e garantam um suporte adequado.

REFERÊNCIAS

APPENZELLER, S; POSTAL, M. Biomarcadores no lúpus eritematoso sistêmico. Revista Paulista de Reumatologia, n. 2017 abr-jun;16(2), p. 26–29, 30 jun. 2017.

BARRETO, A. P. T. F.; GADELHA, M. I. P. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Lúpus Eritematoso Sistêmico. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portaria-conjunta-no-21-lupus-eritematoso-sistêmico.pdf>>. Acesso em: 21 ago. 2024.

BORBA, E. F. et al. Consenso de lúpus eritematoso sistêmico. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 48, n. 4, p. 196–207, 1 ago. 2008.

BRASIL, Ministério da Saúde, 2013. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico. Portaria Nº 100, de 7 de fevereiro de 2013, retificada em 22 de março de 2013. Acesso em: 21. ago. 2024. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/15/L--pus-Eritematoso-Sist--mico.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2024.

CAIO BRENNO ABREU et al. Lúpus eritematoso sistêmico: revisão de literatura e atualização dos critérios de classificação. v. 2, n. 2, p. 76–85, 6 dez. 2018.

CARNEIRO, J. R.; FERREIRA, E. A. P.; NEDER, P. R. B. *ADHERENCE TO THE TREATMENT OF LUPUS: EFFECTS OF THREE INTERVENTION CONDITIONS*. Psicologia, Saúde & Doença, v. 18, n. 1, p. 203–220, 14 mar. 2017.

CHIMINAZZO, M. D. et al. Lúpus eritematoso sistêmico bolhoso na infância: relato de caso. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 82, n. 3, p. 257–261, jun. 2007.

COMIN, J. D. P.; JORGE, M. S. G.; WIBELINGER, L. M. Intervenção fisioterapêutica em um indivíduo com artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e síndrome de Sjögren: relato de caso. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 15, n. 2, p. 231, 1 nov. 2016.

IMBODEN, John B; HELLMANN, David B.; STONE, John H. *Current reumatologia: diagnóstico e tratamento*. 3. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Editora Ltda, 2014. 578 p. (Um livro médico Lange).

LISBOA, Ana; BRITO, Iva. Lúpus eritematoso sistêmico e gravidez: implicações terapêuticas. *Arq Med, Porto*, v. 28, n. 1, p. 18-24, fev. 2014. Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-34132014000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 ago. 2024.

OLIVEIRA, R.C. *Imunopatogenia do lúpus eritematoso sistêmico na Bahia: envolvimento de autoanticorpos e prolactina*. [Tese]. Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciências da Saúde. 2015

QUEIROZ, M. F. R.; TARIFA, G. G. (EDS.). Relato de Caso: Lúpus Eritematoso Sistêmico em Paciente com Manifestações de Nefrite Lúpica. Disponível em: <<https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/158>>. Acesso em: 21 ago. 2024.

RODRIGUES, D. D. et al. DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. *Revista de Patologia do Tocantins*, v. 4, n. 2, p. 15, 20 jun. 2017.

SANTOS, C. E. DOS. et al. Lúpus eritematoso sistêmico bolhoso em gestante: relato de caso. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 53, n. 5, p. 438–440, set. 2013.

ZISA, D.; KIROU, K. A. *Is Lupus Causing Your Joint Pain or Is It Really Arthritis?*

Disponível em: <[https://www.hss.edu/conditions_joint-pain-lupus-really-](https://www.hss.edu/conditions_joint-pain-lupus-really-arthritis.asp#:~:text=During%20the%20course%20of%20their)

arthritis.asp#:~:text=During%20the%20course%20of%20their>. 31. mai. 2022. Acesso em:

22 ago. 2024.